

TA’LIMNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA YOSHLARNI AXLOQIY TARBIYALASH MUAMMOLARI

Tumaris Azizova, Gulzar Jumamuratova

Qori – Niyaziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti Qoraqalpogiston filiali ilmiy xodimalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18769711>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta’lim tizimining raqamli transformatsiyasi sharoitida yosh avlodni tarbiyalash jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar tahlil etilgan.

Kalitli so‘zlar. Raqamli transformatsiya, ta’lim tizimi, yoshlar tarbiyasi, raqamli savodxonlik, axloqiy immunitet, raqamli muhit, oila va maktab hamkorligi, internet xavfsizligi, media madaniyat

Аннотация. В данной статье анализируются проблемы, возникающие в процессе воспитания подрастающего поколения в условиях цифровой трансформации системы образования.

Ключевые слова. Цифровая трансформация, система образования, воспитание молодежи, цифровая грамотность, моральный иммунитет, цифровая среда, сотрудничество семьи и школы, интернет-безопасность, медиакультура

Abstract. This article analyzes the problems arising in the process of educating the younger generation in the context of the digital transformation of the education system.

Keywords. Digital transformation, education system, youth education, digital literacy, moral immunity, digital environment, family and school cooperation, internet security, media culture

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar jamiyatning barcha qatlamlariga, ayniqsa, ta’lim va tarbiya sohasiga chuqur kirib kelmoqda. Yoshlik davri shaxs shakllanishining eng muhim bosqichi bo‘lib, bu jarayonda oila va maktab asosiy tarbiyaviy institutlar sifatida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Raqamli muhitning ta’siri ortib borayotgan bir paytda, oila va maktabning bu jarayondagi mas’uliyati yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Raqamli texnologiyalar inson imkoniyatlarini keskin kengaytirdi, ayni vaqtda turli xavf va tahdidlarni ham keltirib chiqardi. Yosh avlod esa ushbu raqamli muhitda ulg‘ayayotgani sababli, ularning raqamli savodxonligi va axloqiy immuniteti eng muhim tarbiyaviy ustuvor yo‘nalishlardan biriga aylandi.

Globalashuv jarayoni yoshlar axloqiga ta’siri shu qadar kuchayib ketdiki, endilikda mazkur jarayonni nazorat qilish mumkin bo‘lmay qoldi. Lekin bu jarayonda yoshlar bilan ishlash masalalari alohida e’tiborni talab qiladi. Bugun yoshlarning jamiyat hayotidagi o‘rni va mavqeini yanada yuksaltirish o‘ta muhim masaladir.

Bunday murakkab vaziyatda yoshlarning ahloqiy tarbiyasini yuksaltirish orqali ularga milliy qadriyatlarimizga asoslangan yangi zamon tafakkurini singdirish lozim.

Yoshlar hayotida internet, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn o‘yinlar va mobil ilovalar asosiy axborot manbaiga aylangan. Bu holat o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, axloqiy qarorlar qabul qilish va ijtimoiy ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Ammo bu imkoniyatlar

bilan birga xavf-xatarlar- noto'g'ri ma'lumotlar, virtual zo'ravonlik, axloqiy buzuvchilik va vaqtni samarasiz sarflash kabi salbiy oqibatlar ham paydo bo'lmoqda[1].

Ta'lim tizimi faqat bilim berish bilan cheklanmay, balki yoshlarning axloqiy immunitetini oshirish, ular orasida axborot tanqidiy tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirish, virtual dunyo va real hayot o'rtasidagi farqni anglash ko'nikmalarini tarbiyalashi kerak.

Raqamli savodxonlik — bu shunchaki kompyuter yoki telefon ishlatish qobiliyati emas. Bu tushuncha quyidagi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi:

Axborotni izlash, baholash va tahlil qilish;

Onlayn xavfsizlikni ta'minlash (parollar, maxfiylik, zararli kontentdan himoya);

Raqamli madaniyatga rioya qilish (odoblilik, so'z erkinligi va chegarasi, boshqalarning huquqini hurmat qilish);

Raqamli axloqiy me'yorlar. Bolalarda quyidagi ko'nikmalarni shakllantirish zarur: onlayn odob, mas'uliyatli yozishmalar, kiberbullingga qarshi turish. Raqamli ta'lim sharoitida axloqiy ong quyidagi jihatlarni qamrab oladi:

internetda madaniyatli muloqot;

boshqalarning fikriga hurmat bilan munosabatda bo'lish;

mualliflik huquqlariga rioya qilish;

axborotni tanqidiy tahlil qilish.

Axloqiy tarbiya bilan uyg'unlashtirish: raqamli vositalar yordamida insoniy qadriyatlar, vatanparvarlik, odob-axloq kabi mavzularni targ'ib qilish.

Tanqidiy fikrlash — yolg'on, manipulyativ, noto'g'ri axborotni tanib olish qobiliyati;

Ijtimoiy tarmoqlarda ongli ishtirok etish (muomala, do'st tanlash, kontent ulashish).

Yoshlar uchun raqamli savodxonlik — bu kelajakda to'laqonli ishtirokchi bo'lish uchun zarur vositadir. Axloqiy immunitet — bu insonning axloqiy tamoyillarga sodiqligini saqlab qolish, salbiy axborotlar, zararli ta'sirlarga qarshi turish qobiliyatidir. Raqamli muhitda bu immunitet ayniqsa muhimdir, chunki:

Ko'plab axloqiy-me'yoriy cheklovlar buzilmoqda;

Shaxsiy hayot, axloq, vijdon, hurmat tushunchalari ko'pincha noto'g'ri talqin qilinadi;

Filtrlanmagan internet muhitda kichik yoshdagi bola quyidagilarga duch kelishi mumkin: zo'ravonlik sahnalari, erotik tasvirlar, yoshi mos bo'lmagan o'yinlar, yolg'on, manipulyativ, reklama kontentlari. Bu esa uning qadriyatlar tizimini buzadi.

Axloqiy-ijtimoiy tarbiya muammolari:

Boshlang'ich sinf o'quvchilari: qo'pol kommentlar, xorijiy platformalardagi salbiy xabarlar, o'yinlardagi agressiv xulq bilan tez tanishadi. Nazariy manbalar buni ijtimoiy-emotsional xavf sifatida tasniflaydi. Chunki bola virtual muhitdagi tahdidni real hayotdan ajrata olmaydi.

Raqamli aloqa jonli muloqotni kamaytiradi: do'stlashish, o'rtoqlashish, navbat kutish, qoida bo'yicha o'ynash kabi ko'nikmalar sekin rivojlanadi. Agar bolada: emotsional stress, oilaviy muammolar, past baho yoki tanbeh, do'stlar bilan kelishmovchilik bo'lsa, u raqamli dunyoga “qochishga” intiladi. Bu o'z navbatida: ichki xavotirning kuchayishi, real hayotdan ajralish, ijtimoiy moslashuvning pasayishi kabi oqibatlarga olib keladi. [2].

Yoshlarni raqamli muhitda tarbiyalash — bu faqat texnologik yoki axloqiy masala emas, balki ularning har ikkisini uyg'unlashtirishdir. Raqamli savodxonlik - ularni

zamonaviy muhitda yashashga o’rgatsa, axloqiy immunitet- bu muhitda o’z shaxsiyatini yo’qotmaslikni kafolatlaydi. Faqat shu ikki omil uyg’unligida biz sog’lom, ma’naviy yetuk va raqamli davrga mos avlodni tarbiyalay olamiz.

Axloqiy immunitet kuchli bo’lmasa, yoshlar raqamli muhitda yo’nalishsiz qoladi va taqlidkorlikka beriladi. Raqamli savodxonlik va axloqiy immunitet o’zaro chambarchas bog’liqdir. Birinchisi – texnologik jihatdan ongli ishtirokni ta’minlasa, ikkinchisi – ma’naviy jihatdan to’g’ri yo’nalishda bo’lishni kafolatlaydi [3]. Misol uchun:

Yosh bola yolg’on ma’lumotni tanqidiy tahlil qilmasa - uni to’g’ri deb qabul qiladi;

Shaxsiy hayotga oid ma’lumotlarni himoya qilishni bilmasa - kiberjinoyatchilik qurboniga aylanadi;

Internetdagi axloqsiz kontentni farqlash va unga qarshi turishni o’rganmasa - o’z qadriyatlarini yo’qota boshlaydi.

Bugungi kunning talab va ehtiyojlaridan kelib chikib, ma’naviy-ahloqiy tarbiya borasida quyidagilarga e’tibor berish maqsadga muvofiq:

- Yoshlarga bo’lgan munosabatda soxtalikka yo’l qo’ymaslik;
- Demokratiya mazmun-mohiyatini atroflicha tushuntirib borish;
- E’tiqodni mustahkamlash va irodani toblashning zamonaviy usul va vositalarini izlash;

- Yoshlarda milliy qadriyatlarimizni hurmat qilish hamda asrab-avaylash tuyg’usini mustahkamlash;

- Ahloqiy ta’lim va tarbiya jarayonida oila instituti rolini yanada yuksaltirish choralari ko’rish;

- Mahallaning yoshlar tarbiyasidagi o’rni va rolini huquqiy jihatlariga e’tibor qaratish. Ya’ni, bu borada ularga muayyan huquqiy vakolat berish;

Mazkur masalalarni hal qilishda oila, maktab va jamiyat quyidagi choralarni ko’rishi lozim:

- Maktab darsliklariga “axborot madaniyati”, “raqamli madaniyat”, “media savodxonlik” fanlarini joriy etish;

- Treninglar, vebinarlar, maxsus loyihalar orqali o’qituvchi va ota-onalarning o’zini ham tayyorlash;

- Axloqiy qadriyatlarni targ’ib qiluvchi kontentlar yaratish;

Xulosa qilib aytganda, raqamli transformatsiya jarayoni nafaqat ta’limning texnologik yangilanishi, balki tarbiya tamoyillarini qayta ko’rib chiqishni ham taqozo etadi. Bu jarayonda davlat, ta’lim muassasalari, ota-onalar va jamiyat birgalikda harakat qilsa, raqamli texnologiyalar yordamida nafaqat bilimli, balki axloqli, mas’uliyatli va ongli yoshlarni tarbiyalash imkoniyati ortadi

ADABIYOTLAR

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4884-son qarori. “Raqamli O’zbekiston – 2030” strategiyasi va uni amalga oshirish bo’yicha yo’l xaritasi. – Toshkent, 2020.
2. Nishonova, S. (2022). *Axborot madaniyati va media savodxonlik*. – Toshkent: TDPU nashriyoti.
3. OECD (2021). *Digital Education Outlook: PISA Insights to Learning in the Digital Age*. Paris: OECD Publishing. Raqamli o’quv muhiti, boshlang’ich yoshdagi o’quvchilarning raqamli ko’nikmalari bo’yicha tahlillar.